

Esther Brenzikofer Albertin, Meike Wolters Kohler, Michaela Studer

Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit zwischen Regelklassenlehrperson und Lehrperson in Schulischer Heilpädagogik eröffnet Entscheidungs-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Diese fassbarer und für die Praxis nutzbar zu machen, ist das Ziel des kürzlich gestarteten Forschungsprojektes «Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen» der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). In diesem Artikel werden die Ziele und die theoretischen Hintergründe zum Projekt vorgestellt.

Résumé

La collaboration entre les enseignant-e-s de classes ordinaires et les enseignant-e-s spécialisé-e-s offre de nouvelles possibilités pour prendre des décisions, agir et concevoir. Le projet de recherche de la haute école de pédagogie spécialisée de Zurich (HfH) intitulé «Marges de manœuvre dans la collaboration entre enseignant-e-s» récemment lancé, a pour objectif de rendre ces possibilités plus concrètes et plus utiles dans la pratique. Cet article présente les objectifs et les fondements théoriques de ce projet de recherche.

Wenn es um Kooperation geht, scheint der Beginn der Zusammenarbeit von Regelklassenlehrperson (RLP) und Lehrkraft in Schulischer Heilpädagogik (SHP) erst mit der Arbeit im Klassenzimmer zu beginnen. Doch: Welche Anlässe führen überhaupt zu einer Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP im integrativen Setting? Welche unterschiedlichen aber auch welche gemeinsamen Aufträge entstehen dadurch für die SHP und RLP?

Und: Welche Folgen haben diese unterschiedlichen Aufträge für die aufgabenbezogene Gestaltung der integrativen Zusammenarbeit?

Diesen und weiteren Fragen zur aufgabenbezogenen Zusammenarbeit begegnen wir als Dozentinnen und Mentorinnen in unseren Praxisberatungen. Wir empfinden die Beantwortung dieser Fragen im Kontext der Umsetzung der Sonderpädagogischen Konzepte und für die ressourcenorientierte Zusammenarbeit als dringlich. Innerhalb des hier vorgestellten Forschungsprojektes

mit dem Arbeitstitel «Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen in schulischer Heilpädagogik und Regelklassenlehrpersonen» möchten wir diese Fragen und Themen aufarbeiten und ein praxistaugliches Instrument zur Klärung und Strukturierung der Zusammenarbeit entwickeln.

Zahlreiche Aussagen von Lehrpersonen sowie die Sichtung von sonderpädagogischen Konzepten aus der Praxis zeigen eine Vielzahl von unterschiedlichen Kooperationsanlässen auf welche eine SHP in der Praxis trifft. So kann ein Anlass sein, ein Kind in der integrierten Sonderschulung zu begleiten. Ein anderer Anlass wäre, ausgewählte Kinder mit Teilleistungsschwächen durch spezifische Förderung zu unterstützen. Ein drittes Beispiel eines Kooperationsanlasses könnte die Umsetzung eines Projektes zu einem ausgewählten Thema (z. B. Lernstrategien) mit einer Klasse sein – Sie als Leserin / Leser könnten diese Auswahl

an Aufträgen gewiss mit Beispielen aus Ihrem Praxisalltag ergänzen.

Die Unterschiedlichkeit der Kooperationsanlässe geht auch mit entsprechenden Rahmenbedingungen einher. Diese wirken ebenfalls auf die Gestaltung der aufgabenbezogenen Zusammenarbeit der beteiligten Lehrpersonen ein.

Die Aussage einer Lehrkraft, welche ein Kind aus der integrierten Sonderschulung in der Klasse betreut, illustriert dies exemplarisch: «Bevor ich mit B zusammengearbeitet habe, war bei der Einzelintegrationsklasse zuerst eine Heilpädagogin von aussen neu dazugekommen. Und dort hatten wir echt deftige Rollenfindungsprozesse gehabt. Dort mussten wir zunächst sehr viel klären: Wer ist für was zuständig.» (unveröffentlichte Interviews aus der Studie Baumann et al., 2012: Gruppeninterview 2, RLP 1)

Die Art des Kooperationsanlasses, in diesem Fall die Begleitung eines integrativ beschulten Kindes einer Sonderschule, erforderte eine Differenzierung der Aufgaben und Rollen von SHP und RLP.

Diese Differenzierung kann als Spielraum, der den beiden Lehrpersonen zur Verfügung steht, betrachtet werden. Bevor es allerdings dazu kommen kann, muss der durch die Zusammenarbeit von RLP und SHP entstandene Raum von beiden als solcher wahrgenommen und inhaltlich gefüllt werden.

Dieser Spielraum eröffnet je nach Kooperationsanlass und Team gemeinsame Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel nach dem Prinzip der persönlichen Stärken: «Ich glaube, es ist sehr wichtig, ...sich auch Zeit zu nehmen, zwischendurch über die Zusammenarbeit zu reden. Was ist das, was ich gut kann, was ist das, was ich nicht so gut kann. Einfach kleine Detailsachen» (ebd. SHP 1). Oder auch nach dem Prinzip der gemeinsamen Arbeits-

zeit, die je nach Kooperationsanlass unterschiedlich ist: «Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man vierzehn Stunden in einer Klasse ist oder fünf Stunden» (ebd. SHP 2). Die erste Aussage zeigt, dass der Spielraum innerhalb des gemeinsamen Aufgabenfeldes auf Grund unterschiedlicher persönlicher Ressourcen strukturiert wird, die zweite Aussage weist auf den zeitlichen Rahmen hin, welcher strukturierend auf die Gestaltung des Spielraums innerhalb des gemeinsamen Aufgabenfeldes wirken könnte.

Das Bedürfnis nach Klärung des Spielraums innerhalb des gemeinsamen Arbeitsfeldes wird sowohl im Praxisfeld als auch in der Theorie als notwendig und wichtig erachtet. Exemplarisch für das Praxisfeld stehen die Aussagen einer schulischen Heilpädagogin, die im Rückblick auf ihr Studium schreibt: «Ein weiteres Thema, das mich seit Beginn meiner Arbeit hier in der Regelschule beschäftigt, ist die Frage nach meiner Rolle als SHP. Wo sind meine Freiheiten, wo meine Grenzen? ... Diese Frage relativierte meine Unsicherheit ein wenig, da sich diese Frage wohl alle mehr oder wenig stellen» (A.H., Studierende HfH, persönliche Mitteilung, 25.5.2012) oder folgende Aussage: «Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das am Anfang, bevor man startet, klärt: Wer hat welchen Bereich. Einfach damit man nicht miteinander ins Gehege kommt oder so» (Gruppeninterview 2 aus der Studie Baumann et al., RLP 2).

Nach Wocken (1988) würde dies heissen, dass für die Bewältigung der Komplexität das Klären der Aufgabenstruktur verlangt ist:

«Eine differenzierte Rollen- und Aufgabenstruktur ist nicht nur von der Sache her, also von der Bewältigung der Komplexität her geboten, sie hat auch unschätzbare Vorteile für die Pädagogen selbst. Diffuse Rollen-

erwartungen und unklare Aufgabenverteilungen führen dazu, dass niemand genau weiss, was er zu tun hat, dass man sich gegenseitig im Wege und auf den Füßen steht, und dass schliesslich alle im gleichen Topf herumrühren.» (Wocken, 1988, S. 15).

Welche konkreten Aufgaben sind es jedoch, welche überhaupt Spielraum bieten in der Ausgestaltung/Klärung der Zusammenarbeit?

Und allem voran: Welche Aufgaben bzw. Tätigkeiten sollten – Wocken folgend – in der Rollendifferenzierung diskutiert und geklärt werden, so dass diese Klärung als Ressource und nicht als zusätzliche Belastung erlebt wird und diese Ressourcen für die Schüler und Schülerinnen im Unterricht zum Tragen kommen?

Das Konzept des Tätigkeitsspielraums nach Ulich (vgl. 2005) ermöglicht, die gemeinsamen Aufgaben und deren Gestaltungsmöglichkeiten zu erfassen.

Tätigkeitsspielraum

Der Begriff des Tätigkeitsspielraums stammt aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Er beschreibt die Autonomie, die Flexibilität und die Variabilität, welche ein Arbeitnehmer in der Ausübung eines Auftrages wahrnehmen kann.

Für unser Forschungsprojekt übertragen wir dieses Konzept in den pädagogischen Kontext der integrativen Zusammenarbeit.

Ulich (vgl. 2005) unterteilt den Tätigkeitsspielraum in die drei folgenden Bereiche, welche wir in Hinblick auf die integrative Zusammenarbeit hier exemplarisch beschreiben:

1. Entscheidungsspielraum

Der Entscheidungsspielraum (Grad an Autonomie) gibt Auskunft darüber, wel-

che Entscheidungskompetenz eine Person in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und in der Erfüllung von Aufgaben innerhalb dieser zur Verfügung hat. Dazu zählt z. B. das Festlegen von Förderzielen und die Mittel und Wege zur Zielerreichung.

Wer bestimmt auf Grund von welchen Kriterien die Förderziele? Welches Lernziel wird definiert? Wie sehen die Etappen auf dem Weg zur Zielerreichung aus?

2. Handlungsspielraum

Der Handlungsspielraum (Grad an Flexibilität) bezieht sich auf die Auswahl der Verfahren, der verwendeten Arbeitsmittel und auf die zeitliche Organisation.

Beispielhaft ist hier die Auswahl von geeigneten Lehrmitteln für die Fördersequenzen oder die Festlegung der zeitlichen Gefässe zu nennen.

Welche Absprachen müssen bezüglich der Förderlehrmittel und den in der Klasse verwendeten Lehrmittel getroffen werden? Mit welchen Fördermaterialien wollen wir arbeiten? Wie werden zeitliche Gefässe für die Fördersequenz aufgeteilt?

3. Gestaltungsspielraum

Der Gestaltungsspielraum (Grad an Variabilität) zeichnet sich durch die selbstständige Gestaltung nach eigenen Zielsetzungen aus, d. h. die Lehrpersonen können z. B. selbst entscheiden, wie sie die Förderprozesse didaktisch gestalten und umsetzen wollen.

Welche Ziele setzen wir uns? Wie soll das didaktisch-methodische Vorgehen aussehen und wie passen wir es variabel an die Gegebenheiten an? Werden die Förderziele in einen regulären Wochenplan eingebaut?

Projektziele

Die hier vorgestellte Forschungsarbeit beabsichtigt, unterschiedliche Kooperationsanlässe in der aktuellen Praxis zu identifizieren, kooperationsrelevante Aufgaben zu erfassen und mögliche Gestaltungsspielräume in der Aufgabenteilung zu entwerfen. Zusätzlich ist beabsichtigt, in der Praxis die Bedeutsamkeit eines Kooperationspapiers, welches die vorhandenen Gestaltungsspielräume transparent macht, zu prüfen.

Im Mittelpunkt sollen dabei die Fülle an individuellen Erfahrungen und Erkenntnissen von RLP und SHP stehen, welche in den letzten Jahren im Rahmen der Einführung der integrativen Schulform auf ganz verschiedene Weise gemacht wurden, wie z. B. auf diese Weise: «Es wäre etwas verwegen zu sagen, dass ich an meinem neuen Arbeitsort die Heilpädagogik neu zusammengebastelt habe, aber da die Erfahrung in allen Richtungen fehlte, war es ab und zu eine etwas gar pionierhafte Rolle, die ich inne hatte.» (M.L., Studierender HfH, persönliche Mitteilung, 6.4.12)

Am Ende unseres Forschungsprojektes soll ein Instrument in Form eines Kooperationspapiers entstehen, mit dem RLP und SHP ihre Zusammenarbeit im integrativen Setting bereits von Beginn an als gewinnbringende Ressource erleben. Praxistauglich und pragmatisch soll es als Klärungs- und Strukturierungshilfe dienen und eine Gesprächsgrundlage für die inhaltliche Zusammenarbeit im integrativen Setting sein. Erste Ergebnisse werden Anfang 2014 erwartet.

M.A. Esther Brenzikofer
Albertin
esther.brenzikofer@hfh.ch

Lic. phil. Meike Wolters Kohler
meike.wolters@hfh.ch

Lic. phil. Michaela Studer
michaela.studer@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
5850 Zürich

Literatur

- Ulich, E. (2005). *Arbeitspsychologie*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
- Wocken, H. (1988). Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen. In H. Wocken, G. Antor & A. Hinz (Hrsg.), *Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen*. Hamburg: Curio Verlag. Zugriff am 14.6.12 unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-kooperation.html>

Nicht veröffentlichte Daten

- Baumann, B., Henrich, C., Studer, M. (2012). Expertinneninterviews.